

КАТТА МЕВАЛИ ПУШТИ РАНГЛИ ПОМИДОР НАВЛАРИ СЕЛЕКЦИЯСИ УЧУН БОШЛАНҒИЧ МАНБА

Алматов Бахром Тухтамурадович ¹

Арамов Музаффар Хошимович ²

¹ Сабзавот, полиз экинлари ва картошкачилик илмий
тадқиқот институти таянч докторанти

² Термиз давлат мухандислик ва агротехнологиялар университети Мева-
сабзавотчилик, узумчилик кафедраси профессори, қ.х.ф.д.

E-mail: aramov-muzaffar@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15119215>

Аннотация: Мақолада 22 та катта мевали пушти рангли помидор нав намуналарини муҳим хўжалик белгилари бўйича баҳолаш натижалари келтирилган. Қимматли хўжалик белгиларини ўзида мужассамлаштирган, умумий ва эртаги ҳосилдорлиги юқори NP-7, Вельможа, NA-17, E-50, Дархон, Новичок розовый, F₁ Розовый десертный навлари ажратилган ва селекция ишлари учун бошланғич манба сифатида тавсия этилган.

Калит сўзлар: помидор, пушти ранг, ўсув даври, ривожланиш фазалари, ўсимлик баландлиги, мева вазни, мева баландлиги, мева эни, мева индекси, ёрилишга мойиллиги, ҳосилдорлик.

Аннотация: В статье приведены результаты изучения 22 крупноплодных с розовой окраской сортообразцов томата по комплексу хозяйственно- ценных признаков. Выделены сортообразцы NP-7, Вельможа, NA-17, E-50, Дархон, Новичок розовый, F₁ Розовый десертный с комплексом хозяйственно-ценных признаков, а также высокой общей и ранней урожайностью и предложены в качестве исходного материала для селекции.

Ключевые слова: томат, розовая окраска, вегетационный период, фазы развития, высота растения, масса плода, высота плода, ширина плода, индекс плода, склонность к растрескиванию, урожайность.

Кириш. Кейинги йилларда республикамизда ҳам, чет элларда ҳам пушти рангли помидорга бўлган қизиқиш ортиб бормоқда. Мутахассисларнинг фикрича, дунё бўйича помидор бозорининг 30 % ни пушти рангли помидорлар эгаллайди (1). Шунинг учун чет элларда ҳам очиқ майдонларда, ҳам иссиқхоналарда етиштиришга мўлжалланган пушти ранг помидор нав ва дурагайларини яратиш бўйича катта ишлар олиб борилмоқда. Ҳар бир йирик селекция-уруғчилик фирма ва компанияларининг каталогларида жуда кўплаб помидор нав ва дурагайлари тавсифи келтирилган (2).

Ўзбекистон Республикаси ҳудудида экиш учун тавсия этилган қишлоқ хўжалиги экинлари давлат реестрига республикамизда яратилган Баходир, Дархон, Севара каби пушти ранг помидор навлари киритилган (Давлат реестри, 2024). Бундан ташқари, маҳаллий аҳоли томонидан кўплаб келиб чиқиши ноаниқ бўлган пушти ранг помидор навлари етиштирилади ва ички бозорга чиқарилади. Аммо, бу навлар транспортбоплиги, мевасининг сифати, ҳосилдорлиги, касаллик ва зараркунандаларга чидамлилиги бўйича талабларга жавоб бермайди.

2022-2024 йилларда СПЭ ва КИТИ Сурхондарё илмий тажриба станциясида 22 та катта мевали (>100 г) пушти рангли помидор нав намуналари ҳар томонлама ўрганилди.

Тадқиқотлардан мақсад катта мевали пушти ранг помидор нав ва дурагайлари селекцияси учун бошланғич манба ажратиш ҳисобланади.

Ўрганилган нав намуналарининг хўжалик муҳим белгилари тўғрисида маълумот жадвалда келтирилган.

Вегетация даврининг давомийлиги 110 кунгача бўлган навлар гуруҳига НА-17, Е-50, Местный розовый-2, Новичок розовый, Инжир Розовый киритилди. Бошқа ўрганилган навларда вегетация даврининг давомийлиги 111-125 кунни ташкил этди.

Маълумки ўсимлик баландлиги бўйича помидор навлари қуйидагича гуруҳланади: пакана-30см дан паст; паст бўйли-30-50 см; ўрта бўйли-51-90 см; баланд бўйли-91-150 см; жуда баланд бўйли-150 см дан юқори (5).

Ўрганилган нав намуналари ўрта, баланд ва жуда баланд бўйли гуруҳларга киритилди. Ўрта бўйли гуруҳга НА-17, Е-50, Местный розовый-2, 20-21 F₁, F₁ Розовый десертный, Местный розовый-3, Новичок розовый, Летный румянец, Розовый-484 навлари киритилди. Ушбу навларда ўсимлик баландлиги 60-90 см ни ташкил этди. Баланд бўйли навлар гуруҳига Баходир, Дархон, F₁ Пингвин, NP-7, NC-10, F₁ Душа Сибири, F₁ Шиде, Инжир Розовый, Малиновый гигант, Вельможа, Воловье сердце, Юсуповский, Летный румянец, Местный розовый-1 навлари киритилди. Жуда баланд бўйли навлар кузатилмади.

Мева вазни бўйича ўрганилган навлар 2 та гуруҳга ажратилди: катта мевалилар (101-200 г) ва жуда катта мевалилар (200 г дан кўп). Жуда катта мевали навларга Баходир, Дархон навлари ва F₁ Пингвин дурагайи киритилди ва мева вазни уларда 215-257 г ни ташкил этди. Бошқа ўрганилган навлар катта мевали навларга киритилди.

Мева шакли деярли кўпчилик навларда ясси-юмалоқ (индекси 0,66-0,8) ва юмалоқ (индекси 0,81-1,05) бўлди. Фақат Новичок розовый ва Воловье сердце (индекси 1,1) навларида нисбатан узунчоқ, ноксимон бўлди.

Меваларнинг ёрилишига чидамлиги пушти рангли помидор навлари учун муҳим белгилардан ҳисобланади. Кўпгина навларда меваларнинг ёрилишига мойиллиги кузатилди. Стандарт нав Баходир ва 13 та навларда навлари мевалари ёрилишга чидамли бўлди. Бу ўрганилган навларнинг 27,3 % ни ташкил этади. Бу навлар мевалари ёрилишга чидамли навлар яратишда

Катта мевали помидор нав намуналарининг умумий ва товарбоп ҳосилдорлиги, 2022-2024 й.

Т/р	Нав ва дурагайлар	Вегета-ция даври, кун	Ўсим-лик баланд-лиги, см	Умумий ҳосилдорлик,		Эртаги ҳосилдорлик		Товарбоп ҳосилдорлик	
				т/га	Стан-дарт навга нисба-тан, %	т/га	Стан-дарт навга нисба-тан, %	т /га	Стан-дарт навга нисба-тан, %
1	Баходир,ст.	123	96	34,5	100	25,8	100	31,8	100
2	NP-7	122	107	59,5	172,4	31,1	120,5	56,6	177,9
3	Вельможа	122	109	60,7	175,9	34,8	134,8	56,6	177,9
4	NA-17	110	77	52,9	153,3	28,5	110,4	49,6	155,9
5	E-50	113	91	61,8	179,1	31,4	121,7	58,4	183,6
6	Дархон	113	102	50,0	144,9	39,9	154,6	46,4	145,9
7	Новичок розовый	104	83	52,6	152,4	30,8	119,3	49,9	156,9
8	F1 Розовый десертный	110	97	44,7	129,5	24,9	96,5	39,0	122,6
9	Душа Сибири F1	110	95	40,1	116,2	23,9	92,6	37,6	118,2
10	NC-10	105	90	41,1	119,1	25,1	97,2	38,3	120,4
11	F1 Шиде	110	84	38,6	111,8	22,0	85,2	35,8	112,5
12	Инжир Розовый	118	83	40,7	117,9	26,0	100,7	38,0	119,4
13	Воловье сердце	113	90	38,1	110,4	31,5	122,0	35,3	111,0
14	20-21 F1	109	60	35,2	102,0	24,0	93,0	32,9	103,4
15	Местный розовый-3	108	121	35,0	101,4	25,0	96,8	32,7	102,8
16	F1 Пингвин	125	118	27,6	80,0	15,6	60,4	25,6	80,5
17	Местный	114	114	30,4	88,1	17,3	67,0	28,4	89,3

	розовый-2								
18	Юсуповский	131	114	29,8	86,3	20,2	78,2	27,5	86,4
19	Летный румянец	122	72	27,2	78,8	19,5	75,5	24,9	78,3
20	Малиновый гигант	111	110	29,5	85,5	20,8	80,6	26,9	84,5
21	Местный розовый-2	102	103	39,2	103,1	19,6	109,4	36,5	100
22	Розовый-484	107	60	44,7	117,6	20,7	115,6	42,1	115,3

қимматли бошланғич манба бўлиб ҳисобланади. Катта мевали пушти ранг помидор нав намуналарининг умумий ҳосилдорлиги 27,2 дан 61,8 т/га гача бўлди. Энг юқори умумий ҳосилдорлик NP-7, Вельможа, NA-17, E-50, Дархон, Новичок розовый, F₁ Розовый десертный навларида кузатилди ва 44,7-61,8 т/га ни ташкил этди. Бу стандарт Баходир навга нисбатан 129,5-179,1 % юқори демакдир. F₁ Душа Сибири, NC-10, F₁ Шиде, Инжир Розовый, Воловье сердце каби навлар ҳам стандартга нисбатан бироз юқори ҳосил берди. Уларда умумий ҳосилдорлик 38,1-41,1 т/га ни ташкил этди ва стандартга нисбатан 110,4-119,1 % бўлди.

Эртачи ҳосилдорлик бўйича NP-7, Вельможа, E-50, Дархон, Новичок розовый, Воловье сердце навлари ажралиб турди. Ушбу навларда эртачи ҳосилдорлик 30,8-39,9 т/га ни ва стандарт Баходир навига нисбатан 119,3-154,6 % ни ташкил этди. NA-17 нави эртачи ҳосилдорлиги 28,5 т/га ёки стандартга нисбатан 110,4 % ни ташкил этди. Инжир Розовый нави эртачи ҳосилдорлиги стандарт нав билан тенг бўлди.

Энг юқори товарбоп ҳосилдорлик NP-7, Вельможа, NA-17, E-50, Дархон, Новичок розовый нав намуналарида кузатилди ва у 46,4-56,4 т/га ни ташкил этди. Бу кўрсаткичлар стандарт Баходир навига нисбатан 145,9-183,6 % демакдир.

Ушбу навларда товарбоп ҳосилдорликнинг юқори бўлиши умумий ҳосилдорликнинг юқори бўлиши ва меваларнинг ёрилишга чидамлилиги, бироз қаттиқлиги (хусусан Новичок розовый каби навларда) билан изоҳланади.

Товарбоп ҳосилдорлиги стандартга нисбатан бироз юқори бўлган навлар гуруҳи ҳам ажратилди. Буларга F₁ Душа Сибири, NC-10, F₁ Шиде, Инжир Розовый, Воловье сердце кабилар мисол бўла олади. Уларнинг товарбоп ҳосилдорлиги 35,3-38,8 т/га бўлиб, стандартга нисбатан 111,0-120,4 % ни ташкил этди. 20-21 F₁, Местный розовый-3 навлари ушбу белги бўйича стандарт билан баравар кўрсаткичга эга бўлди. Бошқа ўрганилган

навлар товарбоп ҳосилдорлик бўйича стандартга нисбатан паст кўрсаткичга эга бўлди.

Хулосалар

1. Катта мевали пушти ранг помидорлар нав намуналари асосан ўрта ва кечпишар бўлиб, вегетация даври 104-125 кун атрофида бўлди.
2. Ўсимлик баландлиги бўйича ўрганилган навлар 3 гуруҳга ажратилди. Ўрта бўйли нав намуналарига NA-17, E-50, Местный розовый-2, 20-21 F₁, F₁ Розовый десертный, Местный розовый-3, Новичок розовый, Летный румянец, Розовый-484 навлари киритилди. Ушбу навларда ўсимлик баландлиги 60-90 см ни ташкил этди.
3. Баланд бўйли навлар гуруҳига Баходир, Дархон, F₁ Пингвин, NP-7, NC-10, F₁ Душа Сибири, F₁ Шиде, Инжир Розовый, Малиновый гигант, Вельможа, Воловье сердце, Юсуповский, Летный румянец, Местный розовый-1 навлари киритилди.
4. NA-17, NP-7, NC-10, Новичок розовый, Местный розовый-1, Юсуповский навлари мевалари ёрилишга чидамли бўлди. Бу ўрганилган навларнинг 27,3 % ни ташкил этади. Бу навлар мевалари ёрилишга чидамли навлар яратишда қимматли бошланғич манба бўлиб ҳисобланади.

Катта мевали пушти ранг помидор нав намуналарининг ҳам умумий ҳосилдорлиги (44,7 - 61,8 т/га), ҳам эртачи ҳосилдорлиги (30,8-39,9 т/га) юқори бўлган NP-7, Вельможа, NA-17, E-50, Дархон, Новичок розовый, F₁ Розовый десертный навлари ажратилди. Бу навлар катта мевали пушти рангли помидор нав ва дурагайлари селекцияси учун қимматли бошланғич манба бўлиб хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Огнев В.В., Илясов В.В. Селекция розовоплодных сортов и гибридов томата для условий юга России. В сб.: Селекция и семеноводство овощных культур. - 2009. - Вып.42. - С. 95-99.
2. Семена овощных культур для открытого и защищенного грунта. Агрохолдинг Поиск. Каталог 2018-2019.
3. Методические указания по изучению и поддержанию мировой коллекции овощных пасленовых культур (томаты, перцы, баклажаны). – Л. – ВИР. – 1977. – 23 с.
4. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. -1985. –С. 163-164.
5. Руководство по апробации овощных культур и кормовых корнеплодов. Л.,1982. –С. 10-17.

6. Литвинов С. С. Методика полевого опыта в овощеводстве. –М.-2011.-
650 с.